

О.Є. Борисенко
головний хранитель фондів
Національний заповідник “Хортиця”

ОБРАЗ ІОАННА БОГОСЛОВА В ІКОНОГРАФІЇ

(за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)

Св. Іоанн Богослов – наймолодший і улюблений учень Ісуса Христа (Іоанн. XIII, 23) [1], вважається автором четвертого Євангелія та трьох Послань. Вінцем його довгого життя став Апокаліпсис – боговдохновенне Одкровення про майбутнє, яке чекає на людство. Усе своє життя св. Іоанн присвятив утвердженню вчення, яке його сповідував його великий Учитель, і прославленню Його, у тому числі і через відтворення образу Господнього в іконопису.

Але і сам св. Іоанн був визначною особистістю і тому його постать, як і свв. Петра та Павла, була особливо привабливою для іконописців, які створювали образи учнів та послідовників Ісуса Христа. Ми знаходимо його зображення разом з іншими апостолами на таких іконах як “Таємна вечеря”, “Зішестя Святого Духа” (“Свята Трійця”), “Вознесіння Христове”, “Успіння Богородиці”, “Христос Пантократор з апостолами на берегах”, “Моління з апостолами”, а також у Деїсусному ряді іконостаса. У більш обмеженому колі апостолів постать Іоанна як євангеліста зустрічається на іконі “Преображення Господнє” та на царських вратах. У якості єдиного учня Ісуса Христа св. Іоанн представлений у “Розп’ятті”, “Знятті з хреста”, “Покладанні у гроб”, “Оплакуванні Ісуса Христа”.

Окрему групу складають ікони з одиничним зображенням апостола. На відміну від інших учнів Христових, іконографія Іоанна Богослова має два канонічних варіанти: зображення Іоанна-юнака та Іоанна-старця, обтяженого мудрістю років.

Колекція Національного заповідника “Хортиця” нараховує 9 ікон із зображенням св. Іоанна Богослова. Найдавніша з цих ікон – **“Зішестя Святого Духа”** (Україна, XVIII ст.). Це невелика ікона на дереві (38,5x27) з досить потемнілим фарбовим шаром. У ній іконописець виділив три постаті на передньому плані: Богородицю (у центрі) та апостолів Іоанна (зліва) і Петра (праворуч). Зображення св. Іоанна доволі типове – кучеряве волосся та рука, піднята догори у характерному жесті. Святий часто зображується поряд або неподалік Богородиці, адже Ісус Христос заповів йому на Голгофі опікуватись своєю матір’ю, що Іоанн і виконав із справді синівською любов’ю [3].

Незважаючи на молодість, св. Іоанн, разом зі своїм братом Іаковом та апостолом Петром, був покликаний Ісусом Христом стати свідками Преображення Господнього на горі Фавор, де св. Іоанн вперше побачив божественне світло – світло віри, яке з часом заповнить світ. Сцена **“Преобра-**

ження” присутній на двосторонній короєві на полотні (Україна, 1856). Як відомо, саме видовище Преображення викликало у апостолів великий жах. Але у даному зображенні постаті апостолів статичні, вони ніби закликали від жаху. Зображення самої сцени достатньо темне і тільки сяйво навколо Христа ніби розряджає цю темряву [3].

На іншій двосторонній короєві на полотні **“Преображення Господнє”** (Україна, кінець XIX – початок XX ст.) момент Преображення переданий у більшій динаміці, головним чином за рахунок динамічного розвороту тіл апостолів та положення їхніх рук. На відміну від Петра, який простяг ліву руку до Господа, обидва брати, Іаков та Іоанн, принишкли, схиливши голови донизу. Все зображення на короєві ніби залите яскравим світлом – світлом майбутнього Воскресіння. Зображенню притаманний певний пафос [3].

Невелика (38x30) хатня ікона на дереві **“Покладання у гроб”** (Україна, XIX ст.) зображує тільки три постаті: знятого з хреста Ісуса Христа, що лежить у білій плащаниці та тримаючих її Богородицю і апостола Іоанна, який припав на ліве коліно. Світло, що летить з небес, освітлює обличчя учасників події, у тому числі високе чоло і виразні очі Іоанна. На його обличчі – сум і водночас глибока зосередженість. Очевидно, до нього приходить усвідомлення докорінних змін у житті – початок часу змужніння і великих випробувань [3].

На дерев’яній іконі **“Таємна вечеря”** (Україна, кінець XIX ст.) відтворений момент, коли Христос вже повідомив своїх учнів про те, що один із них зрадить його. Іоанн, котрий знаходиться ліворуч від Ісуса Христа, нахилив голову вліво до Петра, який просить його запитати у Господа, хто саме зрадить (Іоанн. XIII, 24) [1]. Іоанн запитує про це Христа (Іоанн. XIII, 23-25) [1]. Та все ж, у сцені вечері не відчувається напруження. Вона скоріш подібна до пишного застілля, хоча на столі стоїть тільки один великий келих та три тарелі. Але багата, виготовлена з коштовної важкої тканини, скатертина, прикрашена бахромою, соковиті барви одягу учасників вечері, червона завіса над їхніми головами нагадують скоріше сцену з вистави. В іконі панує атмосфера якоїсь урочистості і очікування: слово сказане – і вже нічого не змінити [3]. Разом з тим, іконописець ніби фіксує тісні взаємини, які склались між Іоанном та його старшим товаришем Петром. Вони разом були присутні на Преображенні Христа та при його молитві у Гефсиманському саду; після арешту Христа тільки вони будуть таємно супроводжувати Його до будинку первосвященника, а потім до Преторії, куди Іоанн, який, очевидно, був знайомий з первосвященником, мав можливість потрапити. Почувши від Марії Магдалини звістку про воскресіння Христа, вони удвох кинулись до печери, де було поховано Учителя. Разом Іоанн та Петро, по Вознесінні Христовому, повернуться до берегів Галілейського моря і знову стануть рибалками (Іоанн. XXI, 1-2) [1], разом ввійдуть до Єрусалимського храму, щоб помолитися (Діяння. III, 1) [1], і будуть свідчити про Ісуса Христа перед синаєдріоном, не звертаючи уваги на смертельну загрозу, а потім відправляться до Самарії, аби помолитися про те, щоб Святий Дух зійшов на самаритян (Діяння. VIII, 14) [1]. 50-го року св. апостоли Іоанн і Петро будуть разом присутні на апостольському

соборі (Діяння. XV, 1-33) [1]. Отже, ми зайвий раз пересвідчуємось в обізнаності іконописців зі Святим Письмом та іншими християнськими творами.

Ще на одній іконі (на металі, Україна, XIX ст.) зображено **“Таємну вечерю”** [3]. По обидва боки від головного зображення – постаті св. Миколая, який благословляє, та невизначеного святого, що молиться. Знов іконописець зображує сцену повідомлення Ісусом Христом своїх учнів про те, що один із них його зрадить. Серед загального зворушення апостолів увагу привертає постать Христа, на обличчі якого читається покора своїй долі, а також невпевненість Петра, готовність Іоанна до рішучих дій (і ми знаємо, який вона знайде прояв). Звертають на себе увагу зображення на передньому плані апостола із жбаном, який, можливо, за прикладом Ісуса, хотів омити ноги Іуді (Іоанн. XIII, 14) [1], але, почувши слова Учителя, застиг з простягнутою рукою зі жбаном, та самого Іуді, котрий сам наче відсахнувся від цього апостола. В його очах рішучість, але, на противагу Іоанновій, вона спрямована на здійснення зради. З іншого боку, Іуда, не зважаючи на свою затятість, ніби інстинктивно відчуває ганебність свого вчинку та передбачає своє майбутнє.

Золотавим сяйвом наповнена ікона **“Вознесіння”**, датована XIX ст. [3] В урочистій молитві і благоговінні оточили Богородицю апостоли. Іоанн стоїть праворуч, припавши на праве коліно. На задньому плані – Ісус Христос в оточенні двох ангелів. Саме від нього ідуть ці потужні промені світла, сяйво від яких іконописець переніс навіть на береги ікони. Постать Іоанна зливається у загальній урочистості моменту з посталями інших апостолів.

В колекції Заповідника знаходиться тільки два зображення св. Іоанна. Один з них (на металі, датований XIX ст.) є копією з картини італійського художника Доменіко Цамп'єрі, написаного у 1630 р. [3] Це цілком реалістичне зображення молодого Іоанна з довгим кучерявим волоссям, що спадає на плечі. Зображення поясне, фронтальне. Іоанн дивитися кудись угору. Навколо його голови – німб. У правому нижньому куті – напис: **“Евангелист Иоанн”**. Іоанн вбраний у темно-зелену туніку та червоний плащ. Він сидить при столі, притримуючи лівою рукою білий сувій з текстом Євангелія. Поруч стоїть келих, з якого виглядає змія, позаду розміщений символ євангеліста – орел. Цей символ є виразом прагнення людини досягти духовних вершин, полишити гріх і прагнути до Бога, як до Сонця Правди. Враховуючи високу духовність Євангелія від Іоанна, орел став символом як цього Євангелія, так і самого Іоанна. Символічні образи євангелістів почали з'являтися вже у V ст. на фресках та іконах [2, 3].

Остання ікона колекції (кінець XIX – початку XX ст.) – оплічне зображення сивочолого з довгою сивою бородою **Іоанна Богослова** [3]. Суворе обличчя, скорбота в очах і разом з тим незламна рішучість в усій постаті. В руках його – відкрита книга і перо. В цьому обличчі ніби прочитується нелегке життя останнього з учнів Ісуса Христа, який зазнав багато поневірянь, життя – сповнене великої небезпеки через відданість своєму Учителю.

Ми описали ікони, створені різними іконописцями у XVIII – на початку XX ст., побачили, як тісно пов'язані вони зі Святим Письмом, і впевни-

лись у справедливості думки про те, що ікона – це те саме Святе Письмо, тільки передане не словом, а фарбою. Різні іконописці у різні віки написали ці ікони і разом вони створили єдиний і цілісний образ одного з найбільш шанованих у християнському світі святих – св. Іоанна Богослова – спочатку юнака, рибалки, учня Іоанна Предтечі (Іоанн. I, 35) [1], який, почувши вчення Ісуса Христа, на все життя прийняв його у своє серце. На відміну від старших за віком апостолів, цей юнак, переживши неймовірний жах на горі Фавор в момент Преображення Христового, виявив мужність і сміливість, будучи єдиним з апостолів, хто відважився прийти на Голгофу, де він на власні очі побачив мученицьку смерть Учителя. Можливо, саме за таку відданість і такі риси характеру Господь подарував йому, єдиному з апостолів, довге життя і саме йому Святий Дух диктував слова Одкровення.

Переважна більшість розглянутих ікон – це українські, т.зв., хатні ікони, для яких не є характерною драматизація подій, викладених у Святому Письмі. Кожна ікона ніби сповнена передчуття Воскресіння Христового: незважаючи на страсті, муки, зради – Воскресіння все перевищує. І в цьому просвітленість і оптимізм української ікони, яка будучи тісно пов'язаного зі Святим Письмом, сповнена народного світосприйняття – надії на те, що попереду все буде добре.

Примітки

1. Біблія. (Переклад І. Огієнка, 1962). – К., 1992.
2. Свидетели истины Божией. Жития Евагелистов. По заказу издательского отдела Владимирской епархии.
3. Фонди Національного заповідника “Хортиця”. Інвентарна книга “Живопис”. “Науково-допоміжний фонд”.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віреніи — *Ки троходінс Кісвонд*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303